

Μικροβιολογικές μέθοδοι για τη διάγνωση της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2

Παναγιώτης Τουμάσης, Γεωργία Βρυώνη
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα

Περίληψη

Από το 2020 η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με την πανδημία της νόσου COVID-19, με την επιστημονική κοινότητα να αναζητά αξιόπιστους τρόπους διάγνωσης της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2. Στην φαρέτρα της διαγνωστικών μεθόδων συγκαταλέγονται τρεις βασικοί τύποι μικροβιολογικών δοκιμασιών. Για την τεκμηρίωση της οξείας λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 χρησιμοποιούνται (1) δοκιμασίες ανίχνευσης του γενετικού υλικού του ιού είτε με την χρήση της μεθόδου αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης με αντίστροφη μεταγραφάση (rRT-PCR), είτε με τεχνικές ισοθερμικών αντιδράσεων, και (2) δοκιμασίες ανίχνευσης συγκεκριμένων ιικών αντιγόνων. Οι ορολογικές δοκιμασίες που αποσκοπούν στην ανίχνευση είτε των ειδικών δεσμευτικών, είτε των ειδικών εξουδετερωτικών αντισωμάτων έναντι του ιού SARS-CoV-2, χρησιμοποιούνται κυρίως στη διάγνωση παρελθούσας λοίμωξης,

συμβάλλοντας στην εκτίμηση της επίπτωσης της λοίμωξης ή του ποσοστού του εμβολιασμού στην κοινότητα. Κάθε μία δοκιμασία παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και χρησιμοποιείται ανάλογα με την κλινική περίπτωση.

Λέξεις κλειδιά

SARS-CoV-2, COVID-19, μικροβιολογική διάγνωση

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Γ. Βρυώνη

Εργαστήριο Μικροβιολογίας

Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Μ. Ασίας 75, 11527, Αθήνα

Τηλ. 210-7462129

E-mail: gvrioni@med.uoa.gr

Εισαγωγή

Αναβιώνοντας μνήμες άλλων εποχών, η σύγχρονη ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με την πανδημία της νόσου COVID-19, με τις επιπτώσεις αυτής να αγγίζουν κάθε πτυχή του ανθρώπινου βίου. Από το 2020, η παγκόσμια ιατρική κοινότητα βρίσκεται σε εντατικούς ρυθμούς αποκρυπτογράφησης της βιοσυμπεριφοράς του ιού SARS-CoV-2 και προσπάθειας ελέγχου της πανδημίας με τον μαζικό εμβολιασμό και τη χορήγηση αντιικών φαρμάκων.

Προσεγγίζοντας κλινικά τη νόσο COVID-19, διαπιστώνεται πως τα σημεία και τα συμπτώματά της δεν είναι διαφοροδιαγνωστικά, αλλά προσομοιάζουν με οποιαδήποτε λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος.¹ Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την έναρξη στοχευμένης φροντίδας του ασθενούς, την αποφυγή μακροπρόθεσμων επιπλοκών της νόσου, καθώς και τη λήψη μέτρων πρόληψης της μετάδοσης σε συλλογικό επίπεδο. Επιπλέον, οι ασυμπτωματικοί (υποκλινική λοίμωξη) και προσυμπτωματικοί φορείς της νόσου προσεγγίζουν το 40% των περιστατικών και δύναται ασυνείδητα και απρόσκοπτα να μεταδίδουν για έως και 14 μέρες τον ιό σε υγιείς, αυξάνοντας έτσι τον επιπολασμό της νόσου.² Με βάση τα ανωτέρω, καθίσταται σαφής η αναγκαιότητα της έγκαιρης και αξιόπιστης διάγνωσης της οξείας νόσου COVID-19. Επιπρόσθετα, η διάγνωση της πρόσφατης ή παρελθούσας λοίμωξης από τον SARS-CoV-2 προσφέρει σημαντικές επιδημιολογικές πληροφορίες.³ Συγκεκριμένα, βοηθά στην διερεύνηση των ασυμπτωματικών φορέων της νόσου, τον ακριβή προσδιορισμό του ποσοστού θνησιμότητας και αξιολόγηση της ανοσίας ατόμων που είτε ανάρωσαν της νόσου COVID-19 είτε έχουν εμβολιαστεί.

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι δοκιμασιών που μπορούν να τεκμηριώσουν τη λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2: α) ανίχνευση του γενετικού υλικού του ιού και β) ανίχνευση ιικών αντιγόνων, που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση οξείας λοίμωξης, καθώς και γ) ανίχνευση των ειδικών αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2, μέθοδος που συνιστά απόδειξη πρόσφατης ή παρελθούσας λοίμωξης.⁴ Η αξιοπιστία της τελικής διάγνωσης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της δοκιμασίας που θα χρησιμοποιηθεί, δηλαδή την ειδικότητα και την ευαισθησία, από την πιθανότητα του ατόμου να έχει μολυνθεί πριν την διενέργεια της δοκιμασίας βάση ιχνηλάτησης των επαφών του, καθώς και τον επιπολασμό της νόσου COVID-19 στην κοινότητα.⁵

Η σωστή συλλογή του κατάλληλου κλινικού δείγματος είναι κομβικής σημασίας στη διαγνωστική διαδικασία της λοίμωξης από τον SARS-CoV-2. Το είδος του κλινικού δείγματος που θα ληφθεί εξαρτάται από τον τύπο της εργαστηριακής δοκιμασίας που θα εφαρμοστεί, καθώς και από τις οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή.

Συλλογή και διαχείριση των κλινικών δειγμάτων

Η σωστή συλλογή του κατάλληλου κλινικού δείγματος είναι κομβικής σημασίας στη διαγνωστική διαδικασία της λοίμωξης από τον SARS-CoV-2. Το είδος του κλινικού δείγματος που θα ληφθεί εξαρτάται από τον τύπο της εργαστηριακής δοκιμασίας που θα εφαρμοστεί, καθώς και από τις οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή.

στή της.⁶ Ανεξαρτήτως είδους, όλα τα δείγματα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δυνητικά μολυσματικά και σε όλα τα βήματα συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης συνιστάται η εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων πρόληψης της έκθεσης στο παθογόνο.⁷

Στο αρχικό στάδιο ελέγχου για οξεία λοίμωξη από τον SARS-CoV-2, προτείνεται η συλλογή δείγματος προερχόμενου από το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, η οποία περιλαμβάνει λήψη είτε ρινικού, ρινοφαρυγγικού ή στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος είτε ρινικού εκπλύματος / αναρρόφησης.⁶ Η δειγματοληψία οφείλει να διενεργείται από εκπαιδευμένο υγειονομικό προσωπικό, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις, η λήψη ρινικού επιχρίσματος μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον εξεταζόμενο, ακολουθώντας πιστά το πρωτόκολλο της διαγνωστικής δοκιμασίας.⁸ Η λήψη αποκλειστικά ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος φαίνεται να είναι επαρκής, ενώ, σε περίπτωση επιπρόσθετης λήψης στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος, προτείνεται η ανάμειξη τους σε ένα φιαλίδιο, γεγονός που μεγιστοποιεί την ευαισθησία της διάγνωσης και βοηθά στην εξοικονόμηση φιαλιδίων μεταφοράς. Κατά την λήψη επιχρίσματος, συστήνεται η χρήση στυλεού με άξονα από αλουμίνιο ή πλαστικό και βύσμα από συνθετικό υλικό (π.χ. πολυεστέρας ή Dacron). Στυλεοί με ξύλινο άξονα ή βύσμα από αλγινικό ασβέστιο δύναται να περιέχουν ανασταλτικούς παράγοντες, γεγονός που δυσχεραίνει τις μοριακές τεχνικές διάγνωσης. Τα δείγματα που λαμβάνονται από το ανώτερο αναπνευστικό μεταφέρονται σε αποστειρωμένο φιαλίδιο που μπορεί περιέχει 1-3 ml ειδικού υλικού μεταφοράς ιών, ανάλογα με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται από το εργαστήριο.

Εναλλακτικά μπορεί να εξεταστούν δείγματα από το κατώτερο αναπνευστικό, δηλαδή πτύελα, υλικό ενδοτραχειακής αναρρόφησης και βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα. Παρολαυτά, σε νοσηλευόμενους ασθενείς με νόσο του κατώτερου αναπνευστικού συνιστάται αρχικά η λήψη δείγματος ανωτέρου αναπνευστικού και μόνο αν αυτό βγει αρνητικό ακολουθεί λήψη δείγματος κατώτερου αναπνευστικού.⁸ Σε περίπτωση διενέργειας νεκροψίας χρησιμοποιείται βιοπτικό υλικό τραχείας/πνεύμονα. Ο ιός SARS-CoV-2 μπορεί, επίσης, να ανιχνευτεί σε δείγματα κοπράνων και σάλιου, αλλά όχι σε δείγματα ούρων.⁹ Το σάλιο ως διαγνωστικό δείγμα παρουσιάζει μικρή ευαισθησία.¹⁰ Δύναται να αποτελέσει μια εναλλακτική πηγή δείγματος, ειδικά σε περιβάλλοντα χαμηλών οικονομικών πόρων, αφού για τη λήψη του δεν απαιτεί ατομικό εξοπλισμό προστασίας, όμως απαραίτητη είναι η αξιολόγησή του ως είδος κλινικού δείγματος.¹⁰

Τα δείγματα που προέρχονται από το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα αναμένεται να εμφανίζουν υψηλότερη διαγνωστική αξία σε ασθενείς με πνευμο-

νία, συγκριτικά με δείγματα από το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα.⁷ Συγκεκριμένα, έρευνα σε ασθενείς με επιβεβαιωμένη νόσο COVID-19 έδειξε πως δείγματα βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος (BAL) είχαν μεγαλύτερο ποσοστό θετικότητας (93%) αναφορικά με την ανίχνευση του ιού και ακολουθούσαν με μικρότερα ποσοστά δείγματα πτυέλων (72%), ρινικά (63%) και ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα (32%).⁹ Επιπλέον, σε περίπτωση που ο αρχικός εργαστηριακός έλεγχος του ασθενούς αποβεί αρνητικός, αλλά υπάρχει ισχυρή κλινική υποψία νόσου COVID-19, προτείνεται η λήψη κλινικών δειγμάτων από πολλαπλές θέσεις του αναπνευστικού συστήματος.⁷

Για την διενέργεια ελέγχου αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2 με ορολογικές μεθόδους πραγματοποιείται λήψη αίματος από τον ασθενή. Συγκεκριμένα απαιτείται, ανάλογα της μεθόδου, χρήση ορού, πλάσματος, ολικού αίματος ή αποξηραμένες κηλίδες αίματος.

Δοκιμασίες ενίσχυσης νουκλεϊκών οξέων

Για την ανίχνευση της οξείας λοίμωξης από τον SARS-CoV-2 συνιστάται η επιλογή μιας δοκιμασίας ενίσχυσης νουκλεϊκών οξέων (Nucleic Acid Amplification Test – NAAT).⁴ Οι NAATs συνιστούν δοκιμασίες με υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα, όπου ανιχνεύουν έναν ή περισσότερους γονιδιακούς στόχους στο γενετικό υλικό του SARS-CoV-2. Μερικοί από τους πιο συχνά επιλεγόμενους γονιδιακούς στόχους περιλαμβάνουν τα γονίδια E, S και N και το ανοιχτό πλαίσιο ανάγνωσης ORF1a/1b.¹¹ Βέβαια, ορισμένοι γονιδιακοί στόχοι μπορεί να παρουσιάζουν μικρή διασταυρούμενη αντιδραστικότητα με τους ενδημικούς κοροναϊούς που σχετίζονται με το κοινό κρουαλόγημα.^{11,12} Η ανίχνευση του γονιδίου E φαίνεται να έχει την υψηλότερη αναλυτική ευαισθησία.¹³ Αξίζει να αναφερθεί πως έχουν αναπτυχθεί πολλαπλές δοκιμασίες NAATs όπου, εκτός από την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2, πραγματοποιείται ταυτόχρονα ανίχνευση και άλλων ιών που προσβάλλουν το αναπνευστικό σύστημα π.χ. ιοί γρίπης A & B όπως και βακτηρίων που προκαλούν άτυπη πνευμονία.¹⁴

Μεγάλη σημασία στις διαδικασίες ανίχνευσης του γενετικού υλικού του SARS-CoV-2 έχει το όριο ανίχνευσης (Limit of detection – LOD).¹⁵ Οι καλύτερες δοκιμασίες παρουσιάζουν ένα όριο ανίχνευσης περίπου 100 αντιγράφων ιικού RNA ανά ml ειδικού υλικού μεταφοράς. Ωστόσο, τα όρια ανίχνευσης των επί του παρόντος εγκεκριμένων δοκιμασιών ποικίλλουν. Οι δοκιμασίες με υψηλότερα όρια ανίχνευσης θα αποτύχουν να εντοπίσουν κάποιο αριθμό μολυσμένων ασθενών, με αποτέλεσμα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Αύξηση

του ορίου ανίχνευσης κατά 10 φορές αναμένεται να αυξηθεί το ποσοστό των ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων κατά 13%, αποτυγχάνοντας να εντοπιστεί 1 επιπλέον στους 8 μολυσμένους ασθενείς.

Αναφορικά με το κλινικό δείγμα, αν και το ρινοφαρυγγικό επίχρισμα φαίνεται να είναι το βέλτιστο δείγμα διάγνωσης, μελέτη έδειξε ότι σε δοκιμασίες NAAT δείγμα σάλιου παρουσίαζε συγκρίσιμη ειδικότητα και ευαισθησία με την λήψη ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος.¹⁶ Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η ευαισθησία της δοκιμασίας επηρεάζεται από τη χρονική στιγμή λήψης του κλινικού δείγματος, καθώς το ιικό RNA που υπάρχει σε δείγματα ανώτερου αναπνευστικού από ασθενείς που έχουν μολυνθεί με τον ιό SARS-CoV-2 είναι υψηλότερο κατά την έναρξη των συμπτωμάτων.^{17,18,19} Με το πέρας της πρώτης εβδομάδας των συμπτωμάτων, τα επίπεδα του ιικού RNA σε δείγματα ανώτερου αναπνευστικού αρχίζουν να μειώνονται, αλλά εξακολουθούν να είναι ανιχνεύσιμα με δοκιμασίες NAATs. Βέβαια, μερικές μελέτες έδειξαν πως μπορεί να μην παρατηρηθεί απότομη μείωση του ιικού RNA μετά την πρώτη εβδομάδα^{20,21}, ιδίως σε ασυμπτωματικούς ασθενείς που φαίνεται να μειώνουν το ιικό τους φορτίο με πιο αργό ρυθμό συγκριτικά με τους συμπτωματικούς ασθενείς.^{22,23,24} Το RNA του SARS-CoV-2 σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών, αν και μειούμενο, μπορεί να παραμένει ανιχνεύσιμο για 6 εβδομάδες ή περισσότερο, από την έναρξη των συμπτωμάτων.²⁵ Επιπλέον, το ιικό RNA σε δείγματα κατώτερου αναπνευστικού μπορεί να αποκτήσει τη μέγιστη τιμή του πολύ αργότερα και να είναι ανιχνεύσιμο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, συγκριτικά με το ιικό RNA σε δείγματα ανώτερου αναπνευστικού.²⁶ Επίσης, σε κλινικά δείγματα σάλιου ορισμένων ασθενών παρατηρήθηκε μεγαλύτερη ποσότητα και διάρκεια παραμονής ιικού RNA σε σχέση με το ρινοφαρυγγικό επίχρισμα των ίδιων ασθενών.²⁷

Οι δοκιμασίες NAATs μπορούν να διακριθούν σε 2 ομάδες:

1. Δοκιμασίες που βασίζονται στην πραγματικό χρόνο αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης με τη χρήση αντίστροφης μεταγραφάσης (rRT-PCR)

Δεδομένου ότι ο SARS-CoV-2 είναι RNA ιός²⁸ και απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει το πρωτόκολλο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) αποτελεί η ύπαρξη αλληλουχίας DNA²⁹, είναι αναγκαία η σύνθεση cDNA, συμπληρωματικού του RNA του SARS-CoV-2, με την βοήθεια μιας αντίστροφης μεταγραφάσης (reverse transcriptase).^{28,29} Στη συνέχεια ακολουθούν τα κλασικά βήματα της διαδικασίας. Ειδικά, η RT-PCR διαθέτει ειδικούς φθοριωμένους ιχνηθέτες μέσω των οποίων ανιχνεύεται, επιβεβαιώνεται και ποσοτικοποιείται το προϊόν της αντίδρασης σε

πραγματικό χρόνο. Δε χρειάζονται επιπλέον διαδικασίες για την ανίχνευση του προϊόντος της αντίδρασης (όπως ηλεκτροφόρηση σε γέλη αгарόζης) με αποτέλεσμα ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας να μειώνεται σημαντικά. Επιπλέον, η RT-PCR παρέχει την δυνατότητα διάκρισης της αλληλουχίας-στόχου από την αλληλουχία του εσωτερικού μάρτυρα, εκτιμώντας έτσι την απόδοση της ανάλυσης (διάκριση ψευδώς θετικών).

Προς το παρόν, οι δοκιμασίες rRT-PCR έχουν εγκριθεί μόνο για ποσοτικό προσδιορισμό συγκεκριμένων ιικών γονιδιακών στόχων και όχι για ποσοτικοποίηση του ιικού φορτίου του κλινικού δείγματος. Επιπλέον, ο αριθμός των κύκλων αντιγραφής rRT-PCR που θα πραγματοποιηθούν φαίνεται πως επηρεάζεται από παράγοντες όπως η καλή τεχνική λήψης του δείγματος, το είδος του δείγματος κ.α., ενώ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κριτήριο για την μετέπειτα διαχείριση των ασθενών.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο προσδιορισμός της αλληλουχίας του ιικού γονιδιώματος μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό επαναλοίμωξης, μέσω σύγκρισης της αλληλουχίας του ιού της πρώτης λοίμωξης και της επαναμόλυνσης.³⁰

2. Δοκιμασίες που βασίζονται σε ισοθερμική αντίδραση.

Σε αντίθεση με την PCR, οι ισοθερμικές τεχνικές ενίσχυσης βασίζονται στη χρήση διακριτών ενζύμων που δεν απαιτούν θερμικό κυκλοποιητή (δηλαδή κύκλους θέρμανσης και ψύξης).³¹ Ισοθερμικές τεχνικές αποτελούν η ενίσχυση μέσω μεταγραφής (Transcription-Mediated Amplification – TMA) και η ενίσχυση μέσω βρόγχου με αντίστροφη μεταγραφάση (Reverse transcription loop-mediated isothermal amplification – RT-LAMB). Η τελευταία αποτελεί τη βάση λειτουργίας της πρώτης συσκευής αυτοδιάγνωσης που εγκρίθηκε για χορήγηση στο σπίτι, έπειτα από συνταγογράφηση.³²

Δοκιμασίες ανίχνευσης ιικών αντιγόνων

Οι δοκιμασίες ανίχνευσης ιικών αντιγόνων που έχουν λάβει έγκριση συνιστούν ανοσοαντιδράσεις πλευρικής ροής για την ανίχνευση της νουκλεοκαψιδικής πρωτεΐνης N από ρινοφαρυγγικά ή/και ρινικά επιχρίσματα.³³ Αναφορικά με τη διαδικασία, ρινοφαρυγγικό ή/και ρινικό επίχρισμα αναμειγνύεται με αντιδραστικό διάλυμα και εν συνεχεία εισάγεται στην κασέτα διάγνωσης. Το αντίσωμα SARS-CoV-2 βρίσκεται επικαλυμμένο στην περιοχή της γραμμής δοκιμής “T” (test). Το δείγμα αντιδρά με σωματίδια επικαλυμμένα με αντίσωμα SARS-CoV-2, μετακινείται με τριχοειδικές

δυνάμεις στη μεμβράνη και αντιδρά με το αντίσωμα SARS-CoV-2 στην περιοχή της γραμμής “T”. Εάν το δείγμα περιέχει αντιγόνα SARS-CoV-2, μια έγχρωμη γραμμή θα εμφανιστεί στην περιοχή “T” μετά την πάροδο 10-15 λεπτών. Εάν το δείγμα δεν περιέχει αντιγόνα SARS-CoV-2, δε θα εμφανιστεί έγχρωμη γραμμή στην περιοχή της γραμμής “T” και το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Οι δοκιμασίες ανίχνευσης αντιγόνου είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται στα αρχικά στάδια της λοίμωξης, όπου το ιικό φορτίο είναι υψηλό.

Τον Απρίλιο του 2021 εγκρίθηκε η χρήση δοκιμασιών ανίχνευσης αντιγόνων για τον SARS-CoV-2 με σκοπό τον προσυμπτωματικό έλεγχο (screening) του γενικού πληθυσμού. Οι δοκιμασίες αυτές παρουσιάζουν παρόμοια ειδικότητα, αλλά χαμηλότερη ευαισθησία σχετικά με τις μοριακές δοκιμασίες (NAATs).³⁴ Θετικό αποτέλεσμα σημαίνει λοίμωξη από τον SARS-CoV-2. Τα αρνητικά αποτελέσματα δεν αποκλείουν τη λοίμωξη SARS-CoV-2 και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τους για αποφάσεις διαχείρισης ασθενών ή θεραπείας. Τα αρνητικά αποτελέσματα θα πρέπει να επιβεβαιώνονται με μοριακή μέθοδο μόνο εάν κρίνεται απαραίτητο.³⁵ Συγκεκριμένα, τα αρνητικά αποτελέσματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο ιστορικού πρόσφατης έκθεσης στον ιό, του ιστορικού και της παρουσίας συμπτωμάτων και κλινικών σημείων του ασθενούς.

Σύγκριση των διαγνωστικών δοκιμασιών ανίχνευσης του ιού (“viral tests”)

Οι διαγνωστικές δοκιμασίες που βασίζονται στην ανίχνευση δομικών στοιχείων του ιού SARS-CoV-2 (που θα αναφέρονται στο εξής ως “viral tests”) περιλαμβάνουν τις δοκιμασίες ανίχνευσης του γενετικού υλικού του SARS-CoV-2 (NAATs) και τις δοκιμασίες ανίχνευσης των ιικών αντιγόνων. Οι πρώτες υπερτερούν σε ευαισθησία, η οποία ποικίλλει βέβαια ανάλογα με τη δοκιμασία, αλλά φαίνεται να έχουν παρόμοια ειδικότητα. Επίσης, ο χρόνος μέχρι το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερος στις περισσότερες δοκιμασίες NAATs, φτάνοντας τις 3-5 ώρες, ενώ υπάρχουν ταχείες δοκιμασίες NAATs που δίνουν αποτέλεσμα σε 15 λεπτά. Ο χρόνος για το αποτέλεσμα μιας δοκιμασίας ανίχνευσης ιικών αντιγόνων ποικίλλει, αλλά σπάνια ξεπερνά τα 30 λεπτά. Επιπλέον, οι τεχνικές NAATs μειονεκτούν σε θέμα κόστους, ανάγκης ύπαρξης εξοπλισμού και κατάρτησης, εκπαιδευμένου προσωπικού.

Ορολογικές δοκιμασίες

Οι διαγνωστικές δοκιμασίες που σκοπό έχουν την ανίχνευση των ειδικών αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2 χρησιμοποιούνται κυρίως για την διάγνωση πα-

ρελθούσας λοίμωξης.⁴ Δεδομένης της χρονικής στιγμής που διενεργείται η ορολογική δοκιμασία, καθώς και του χρονικού παραθύρου που μεσολαβεί ανάμεσα στην έναρξη της λοίμωξης από τον SARS-CoV-2 και την παραγωγή αντισωμάτων, οι ορολογικές δοκιμασίες δεν μπορούν να χρησιμεύσουν στη διάγνωση της οξείας λοίμωξης. Συνεπώς, οι ορολογικές εξετάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιδημιολογικές μελέτες για την εκτίμηση της αθροιστικής επίπτωσης της εμφάνισης λοίμωξης (ή εμβολιασμού) σε μια κοινότητα.⁴ Επιπρόσθετα, οι ορολογικές δοκιμασίες δρουν υποβοηθητικά στην διάγνωση του πολυσυστηματικού φλεγμονώδους συνδρόμου (Multisystem Inflammatory Syndrome – MIS) μετά από λοίμωξη από SARS-CoV-2 στα παιδιά (MIS-C) και στους ενήλικες (MIS-A).³⁶

Επιπλέον, δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί εάν το θετικό αποτέλεσμα της ορολογικής δοκιμασίας υποδηλώνει ταυτόχρονα ανοσία σε επαναλοίμωξη από τον SARS-CoV-2.⁴ Φαίνεται πως η ανάπτυξη ειδικών αντισωμάτων έπειτα από φυσική λοίμωξη με SARS-CoV-2 δύναται να προσδώσει στο άτομο κάποιο επίπεδο ανοσίας για τουλάχιστον 3 μήνες.³⁷ Η ισχύς και η διάρκεια της ανοσίας που επιτυγχάνεται είτε έπειτα φυσικής λοίμωξης είτε εμβολιασμού παραμένει αντικείμενο ερευνών.

Θεμελιώδους σημασίας στην ερμηνεία των δοκιμασιών αυτών είναι η κατανόηση της διαδικασίας πρωτογενούς ανοσολογικής απόκρισης του οργανισμού έναντι στον SARS-CoV-2. Αυτή, σχεδόν σε όλα τα ανοσοεπαρκή άτομα, συνίσταται από διαδικασίες τόσο χυμικής όσο και κυτταρικής ανοσίας, διαμεσολαβούμενες από B και T λεμφοκύτταρα, αντίστοιχα.^{38,39,40} Η χυμική ανοσία έπειτα από φυσική λοίμωξη αφορά την παραγωγή αντισωμάτων που στρέφονται έναντι δύο αντιγονικών στόχων, των ιικών πρωτεϊνών S και N.³⁷ Η πρωτεΐνη S εντοπίζεται στην ακίδα του ιικού φακέλου του SARS-CoV-2 και αποτελείται από τις λειτουργικές υπομονάδες S1 και S2. Στην υπομονάδα S1 εντοπίζεται η περιοχή RBD, η οποία διαμεσολαβεί στην σύνδεση των ιικών σωματιδίων με τα κύτταρα στόχους του ξενιστή. Συγκεκριμένα συνδέεται στους υποδοχείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγιοτενσίνης II (ACE2) που κυρίως στα κύτταρα του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού, και συνιστά το στόχο των εξουδερωτικών αντισωμάτων που παράγονται.⁴¹ Τα αντισώματα έναντι της πρωτεΐνης N παράγονται νωρίτερα συγκριτικά με τα αντισώματα έναντι της πρωτεΐνης S.⁴¹ Παρόλαυτα, τα τελευταία αποτελούν την πλειονότητα των εξουδερωτικών αντισωμάτων.⁴²

Στους περισσότερους ασθενείς, η έναρξη της παραγωγής των ειδικών αντισωμάτων (ορομετατροπή) παρατηρείται περίπου τη 2η εβδομάδα (7η-14η ημέρα) μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, ενώ σχεδόν όλοι

οι ασθενείς θα έχουν ανιχνεύσιμα επίπεδα αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2, και κατ' επέκταση θετική ορολογική δοκιμασία, έως την 4η εβδομάδα (28η ημέρα) από την έναρξη των συμπτωμάτων.^{43,44} Αξίζει να αναφερθεί πως στο διάστημα αυτό, η ευαισθησία της διάγνωσης με μοριακές μεθόδους ή με ανίχνευση των ιικών αντιγόνων μειώνεται ενώ, η ευαισθησία των ορολογικών δοκιμασιών αυξάνεται.³⁷ Στον ορό ασθενών με επιβεβαιωμένη νόσο COVID-19, βρέθηκαν οι τάξεις IgM, IgA και IgG των ειδικών ανοσοσφαιρινών έναντι του SARS-CoV-2.⁴⁵ Τυπικά, αρχικά εμφανίζονται τα IgM αντισώματα και συγκεκριμένα την 2η εβδομάδα (7η-14η ημέρα) μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις νωρίτερα.⁴³ Αναφορικά με τα επίπεδα των IgG αντισωμάτων, σε μερικά περιστατικά ασθενών ανιχνεύθηκαν ταυτόχρονα με την εμφάνιση των IgM αντισωμάτων, αλλά στην πλειονότητα των περιστατικών εμφανίστηκαν λίγες μέρες μετά, παρουσιάζοντας plateau μεταξύ 15ης και 21ης μέρας.⁴³ Τα IgM αντισώματα μειώνονται συγκριτικά με τα αντισώματα IgG.⁴⁴ Τα τελευταία ανιχνεύονται για αρκετούς μήνες στον ορό των ατόμων.⁴⁶ Αξίζει να σημειωθεί πως υψηλότερος τίτλος αντισωμάτων σχετίζεται με μεγαλύτερης σοβαρότητας λοίμωξη.^{47,48} Επίσης, υπάρχουν ασθενείς που δεν εμφανίζουν ανιχνεύσιμα επίπεδα αντισωμάτων.

Αναφορικά με την επίτευξη τεχνητής παθητικής ανοσοποίησης μέσω εμβολιασμού, κύριος στόχος αποτελεί η αποτροπή της σύνδεσης της περιοχής RBD της υπομονάδας S με τον υποδοχέα ACE-II. Τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση στοχεύουν στην πρόκληση παραγωγής εξουδετερωτικών αντισωμάτων έναντι της περιοχής RBD ή της υπομονάδας S.⁴⁹

Συνεπώς, ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα των ορολογικών δοκιμασιών και λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό εμβολιασμού:

- Σε άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί, θετική ορολογική δοκιμασία ισοδυναμεί με αποδραμούσα ή παρελθούσα λοίμωξη από τον SARS-CoV-2. Εντούτοις, ένα αρνητικό αποτέλεσμα δεν αποκλείει προηγούμενη λοίμωξη, καθώς ένα ποσοστό ατόμων που έχουν μολυνθεί με SARS-CoV-2 ενδέχεται να μην αναπτύξουν ανιχνεύσιμο ποσοστό αντισωμάτων, περιορίζοντας επομένως την ευαισθησία οποιασδήποτε ορολογικής δοκιμασίας για την διάγνωση προηγούμενης λοίμωξης σε αυτά τα άτομα.
- Σε άτομα που έχουν εμβολιαστεί, ύπαρξη αντισωμάτων έναντι των αντιγονικών στόχων του εμβολίου, δηλαδή για την υπομονάδα S, και απουσία αντισωμάτων έναντι των υπολοίπων αντιγόνων του SARS-CoV-2 σημαίνει ότι το άτομο ανέπτυξε αντισώματα λόγω εμβολίου και όχι λόγω φυσικής λοίμωξης. Ύπαρξη αντισωμάτων έναντι οποιου-

δήποτε αντιγονικού στόχου, πέρα του εμβολίου, σημαίνει ότι το άτομο παρουσιάζει αποδραμούσα ή παρελθούσα λοίμωξη από τον SARS-CoV-2, με την μόλυνση να έχει συμβεί είτε πριν ή μετά τον εμβολιασμό.

Τύποι ορολογικών δοκιμασιών

Μέχρι Νοέμβριο 2021, ο Αμερικάνικος Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έχει χορηγήσει ειδική άδεια για επείγουσα χρήση σε περισσότερες από 80 ορολογικές δοκιμασίες.⁵⁰ Οι δοκιμασίες αυτές μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες:⁴

A. Δοκιμασίες ανίχνευσης των δεσμευτικών αντισωμάτων (n-NAbs) έναντι του SARS-CoV-2

Οι δοκιμασίες αυτές δε χρησιμοποιούν ζωντανά ιικά σωματίδια SARS-CoV-2, αλλά πρωτεΐνες του ιού. Συνεπώς, μπορούν να πραγματοποιηθούν σε διαγνωστικά εργαστήρια χαμηλού επιπέδου βιοασφάλειας. Επιπλέον, με συγκεκριμένα αντιδραστήρια παρέχεται η δυνατότητα να προσδιοριστούν μεμονωμένοι τύποι ανοσοσφαιρινών. Περιλαμβάνονται:

1. Εργαστηριακές δοκιμασίες όπως η ανοσοχημειοφωταύγεια (CIA) και η ανοσοενζυμική μέθοδος ELISA.
2. Δοκιμασίες που διεξάγονται εκτός εργαστηρίου, όπως η ταχεία χρωματογραφική ανοσοδοκιμασία πλευρικής ροής (LFA). Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί ένα αντιγόνο του SARS-CoV-2 σε μια ταινία πλευρικής ροής. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί ο γρήγορος χρόνος έκδοσης του αποτελέσματος (10-30 λεπτά συγκριτικά με την μέθοδο ELISA που απαιτεί 2-3 ώρες). Επιπλέον, το αποτέλεσμα είναι ποιοτικό και οπτικό, γεγονός που επιτρέπει τον έλεγχο ασθενών σε δομές χαμηλών οικονομικών πόρων. Παρόλαυτα, το κόστος συχνά είναι μεγαλύτερο συγκριτικά με τη μέθοδο ELISA.

B. Δοκιμασίες ανίχνευσης των εξουδετερωτικών αντισωμάτων (NAbs) έναντι του SARS-CoV-2

Ο συγκεκριμένος τύπος ορολογικών δοκιμασιών αποσκοπεί στον πιθανό εντοπισμό των ειδικών εξουδετερωτικών αντισωμάτων (nAbs) έναντι στον ιό SARS-CoV-2 στον ορό του εξεταζομένου, σε in vitro συνθήκες. Συγκεκριμένα, κριτήριο παρουσίας των εξουδετερωτικών αντισωμάτων αποτελεί η αναστολή της ανάπτυξης του SARS-CoV-2 σε κυτταροκαλλιέργειες που επωάζονται με τον ορό του εξεταζομένου. Έχουν κατασκευαστεί 3 τύποι διαγνωστικών δοκιμασιών που ακολουθούν την παραπάνω αρχή:

1. Δοκιμασίες εξουδετέρωσης του ιού (Virus neutralization tests – VNT), όπως η δοκιμασία εξουδετέρωσης σε πλάκα (Plaque-reduction neutrali-

- zation – PRVT). Χρησιμοποιούν είτε τον πρότυπο SARS-CoV-2 ιό, απομονωμένο κλινικά, είτε ανασυνδυασμένο SARS-CoV-2 ιό, που εκφράζει τις πρωτεΐνες επιφανείας. Το χρονικό διάστημα για την έκδοση του αποτελέσματος της δοκιμασίας φτάνει τις 5 ημέρες. Αξίζει να σημειωθεί πως καμία δοκιμασία εξουδετέρωσης του ιού δεν έχει λάβει ειδική άδεια για επείγουσα χρήση από τον FDA.
2. Δοκιμασίες εξουδετέρωσης ενός ψευδοϊού (Pseudovirus neutralization tests – pVNT). Χρησιμοποιούν ανασυνδυασμένους ιούς, όπως ο ιός της φυσαλιδώδους στοματίτιδας ή ο ιός του έρπητα ζωστήρα, οι οποίοι φέρουν την πρωτεΐνη ακίδα S του SARS-CoV-2. Αναλόγως του ιού που χρησιμοποιείται, οι δοκιμασίες αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε διαγνωστικά εργαστήρια επιπέδου βιοασφάλειας 2 (BSL-2). Καμία δοκιμασία εξουδετέρωσης ψευδοϊού δεν έχει λάβει ειδική άδεια για επείγουσα χρήση από τον FDA.
 3. Ανταγωνιστικές δοκιμασίες εξουδετέρωσης (Competitive neutralization tests – cVNT).⁵¹ Μια μόνο

ανταγωνιστική δοκιμασία εξουδετέρωσης έχει εγκριθεί από τον FDA. Πραγματοποιούν ποιοτική ανίχνευση εξουδετερωτικών αντισωμάτων, ιδίως αυτών που εμποδίζουν την αλληλεπίδραση της περιοχής RBD με τον υποδοχέα του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης II (ACE2). Συγκεκριμένα, η δοκιμασία μιμείται τη δοκιμασία ELISA.

Στο Σχήμα 1 φαίνεται σχηματικά η θετικότητα των διαφόρων διαγνωστικών δοκιμασιών ανάλογα με το στάδιο της λοίμωξης

Επιλογή διαγνωστικής δοκιμασίας σε διαφορετικά σενάρια

Σε άτομο με συμπτώματα ή σημεία που παραπέμπουν σε νόσο COVID-19⁵²

Ανεξάρτητα από το ιστορικό εμβολιασμού, θετικό αποτέλεσμα, είτε με NAATs είτε με δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου, σημαίνει πως το άτομο έχει νόσο COVID-19.

Σχήμα 1 Παθοφυσιολογία και χρόνοι εμφάνισης ιαιμίας, αντιγοναιμίας και αντισωματικής απάντησης σε οξεία COVID-19 λοίμωξη (Προσαρμογή από: PK Drain. *N Engl J Med* 2022;386:264-272).

– Εάν η δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου είναι θετική με αντιγονική δοκιμασία, πρέπει το αποτέλεσμα να επιβεβαιωθεί με NAAT δοκιμασία (rRT-PCR), το άτομο να παραμείνει σε καραντίνα, να ειδοποιήσει τις υγειονομικές υπηρεσίες και, αν χρειαστεί, να λάβει θεραπεία. Σημειώνεται ότι στη χώρα μας δεν ενδείκνυται σήμερα η επιβεβαίωση με μοριακή δοκιμασία ενός θετικού αντιγονικού test.

– Εάν ο εργαστηριακός έλεγχος αποβεί αρνητικός, πρέπει να γίνεται επανεξέταση μετά από 2 ημέρες, ειδικά εάν υπάρχουν συμπτώματα που επιδεινώνονται ή συμπτώματα που παραπέμπουν με μεγάλη πιθανότητα σε λοίμωξη από SARS-CoV-2. Άτομα με αρνητικό εργαστηριακό αποτέλεσμα, αλλά με ισχυρή κλινική υποψία για λοίμωξη από SARS-CoV-2, η επανάληψη αυξάνει την ευαισθησία διάγνωσης κατά 17%.⁸ Εάν και μετά από 2 ημέρες ο έλεγχος είναι αρνητικός, η λοίμωξη πιθανότατα δεν οφείλεται στον SARS-CoV-2.

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις όπου δοκιμασίες NAATs ανίχνευσαν το γενετικό υλικό του SARS-CoV-2 σε δείγματα ατόμων που είχαν πλήρως αναρρώσει από την νόσο, τουλάχιστον για 3 μήνες. Βέβαια μελέτες κυτταροκαλλιέργειας του ιού υποδηλώνουν ότι ο SARS-CoV-2 μπορεί να αναπαραχθεί μόνο για 10 έως 14 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, επομένως οι NAATs δοκιμασίες μπορεί να ανιχνεύουν υπολειπόμενο ιικό RNA πολύ μετά τη χρονική περίοδο ικανού για αναπαραγωγή ιού. Αντίθετα, δοκιμασίες που βασίζονται σε ανίχνευση αντιγόνων του ιού παραμένουν θετικές για 5 έως 12 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, δίνοντας σε μεγαλύτερο ποσοστό θετικό αποτέλεσμα σε άτομα με υψηλό ιικό φορτίο, γεγονός που συσχετίζεται με τη σοβαρότητα της νόσου και το θάνατο. Έτσι, δοκιμασίες ανίχνευσης αντιγόνου μπορεί να συσχετίζονται καλύτερα με την ικανότητα αναπαραγωγής του SARS-CoV-2 σε σχέση με τις μοριακές τεχνικές και μπορεί να παρέχουν καλύτερες πληροφορίες σχετικά με την πιθανή μεταδοτικότητα του ιού.⁵²

Προς το παρόν, για την λήξη της κατ' οίκον απομόνωσης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά κλινικά κριτήρια και η έλευση 5 ημερών, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ (<https://eody.gov.gr/odigies-aromonosis-karantinas-kroysmaton-covid-19-kai-epafon-toys/>)

Σε ασυμπτωματικά άτομα που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα για COVID-19 (απόσταση λιγότερο των 2 μέτρων για τουλάχιστον 15 λεπτά) ανεξάρτητα από την εμβολιαστική τους κάλυψη πρέπει να ελέγχονται άμεσα και εντός 48 ωρών, αλλά και για δεύτερη φορά 5-7 ημέρες μετά την αρχική τους έκθεση, και να παραμείνουν σε καραντίνα.

– Εάν η διάγνωση έγινε με αντιγονική δοκιμασία, πρέπει αυτή να επιβεβαιωθεί με μοριακή τεχνική, το

άτομο να παραμείνει σε καραντίνα, να ειδοποιηθούν οι υγειονομικές υπηρεσίες και, εάν εμφανιστούν συμπτώματα, ίσως χρειαστεί να χορηγηθεί θεραπεία. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα δεν ενδείκνυται σήμερα η επιβεβαίωση με μοριακή δοκιμασία ενός θετικού αντιγονικού test.

– Εάν ο πρώτος εργαστηριακός έλεγχος είναι αρνητικός και δεν υπάρχουν συμπτώματα, το άτομο επανεξετάζεται μετά από 2 ημέρες, ή οποιαδήποτε στιγμή παρουσιάσει συμπτώματα. Εάν και πάλι το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, συνιστάται παρακολούθηση για εμφάνιση συμπτωμάτων για 14 ημέρες μετά την έκθεση, και σε περίπτωση που δεν εμφανιστούν συμπτώματα, τότε δεν υπήρξε μόλυνση από τον SARS-CoV-2.

Τα ασυμπτωματικά άτομα που βρέθηκαν σε περιβάλλον υψηλού κινδύνου μετάδοσης του SARS-CoV-2 πρέπει να ελεγχθούν εντός 48 ωρών από την έκθεσή τους με αντιγονικό test ή μοριακή δοκιμασία.

– Σε θετικό αποτέλεσμα, αυτό θα πρέπει να επαναληφθεί μετά από 2 ημέρες, εάν η κλινική υποψία για COVID-19 είναι μικρή ή ο επιπολασμός της COVID-19 στον πληθυσμό είναι χαμηλός. Εάν η επανάληψη δώσει επίσης θετικό αποτέλεσμα και έγινε με αντιγονικό test, τότε πρέπει να επιβεβαιωθεί με μοριακό έλεγχο (NAAT δοκιμασία), το άτομο να μπει σε καραντίνα και να ειδοποιήσει τις υγειονομικές υπηρεσίες. Εάν στην επανάληψη το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, τότε δεν υπάρχουν ενδείξεις λοίμωξης από SARS-CoV-2.

– Εάν ο εργαστηριακός έλεγχος είναι αρνητικός, τότε δε χρειάζεται να επαναληφθεί και το άτομο δεν έχει μολυνθεί από τον ιό.

Άτομα με γνωστή έκθεση στον SARS-CoV-2 που δεν είναι εμβολιασμένα ή δεν έχουν κάνει αναμνηστική δόση του εμβολίου τους τελευταίους 6 μήνες και έχουν θετικό αντιγονικό test, θα πρέπει να παραμείνουν σε καραντίνα σε αναμονή των αποτελεσμάτων της εξέτασής τους με μοριακή δοκιμασία (NAAT τεχνική), ο οποίος συστήνεται να γίνει οπωσδήποτε. Θα πρέπει επίσης να παρακολουθούνται για εμφάνιση συμπτωμάτων.

Άτομα που είναι θετικά σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει να απομονώνονται, να ενημερώνουν τις υγειονομικές υπηρεσίες και επίσης να ενημερώνουν τις στενές επαφές τους για τη λοίμωξή τους.

Σύμφωνα με την οδηγία του Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ, **άτομα που έχουν εκτεθεί στον ιό πρέπει να ελέγχονται 2 φορές, το 1ο test να γίνεται εντός 48 ωρών και το 2ο test 2 ημέρες μετά το**

πρώτο αρνητικό test. Αν όμως επιθυμούν να κάνουν **μόνο μία φορά test**, συστήνεται να ελέγχονται 5-7 ημέρες μετά την έκθεση. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται δοκιμασίες που ανιχνεύουν ειδικά αντισώματα IgG ή IgM για τον SARS-CoV-2. Οι δοκιμασίες ανίχνευσης αντισωμάτων δεν διαγιγνώσκουν οξεία λοίμωξη.

Τέλος, η σύσταση προς όλο τον πληθυσμό είναι να εμβολιαστεί με αναμνηστική δόση το συντομότερο, να περιορίσει τη συμμετοχή του σε συναθροίσεις, κα να τηρεί αυστηρά τα υγειονομικά μέτρα.

Στο Σχήμα 2 συνοψίζονται περιληπτικά όλα τα ανωτέρω.

Σχήμα 2 COVID-19: αλγόριθμος χρήσης των διαγνωστικών tests ανάλογα με το ιστορικό έκθεσης και την κλινική εικόνα (Προσαρμογή από: Testing Could Help End the Pandemic, if Only We Had Tests -Medscape - Jan 11, 2022).

Summary

An overview of microbiological diagnostic methods in SARS-CoV-2 infection

Panagiotis Toumasis, Georgia Vrioni

Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

Since 2020, humanity is facing the pandemic of COVID-19 disease, with the scientific community looking for reliable ways to diagnose SARS-CoV-2 infection. The quiver of diagnostic methods includes three types of tests. In order to document acute SARS-CoV-2 virus infection, techniques for detecting the genetic material of the virus are used either by the reverse transcriptase polymerase chain reaction (rRT-PCR) method or by isothermal reaction techniques as well as antigens detection tests. Diagnostic tests aimed at detecting either specific binding or specific neutralizing antibodies to the SARS-CoV-2 virus are primarily used to detect previous COVID-19 infection, helping to assess the cumulative impact of infection or vaccination in a community. Each test has advantages and disadvantages and should be used according to specific clinical situations.

Key words

SARS-CoV-2, COVID-19, microbiological diagnosis

Βιβλιογραφία

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Symptoms of COVID-19. Updated Feb. 22, 2021. CDC website. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html>
- Oran, Daniel P, and Eric J Topol. "Prevalence of Asymptomatic SARS-CoV-2 Infection: A Narrative Review." *Annals of internal medicine* vol. 173,5 (2020): 362-367. doi:10.7326/M20-3012
- Petherick, Anna. "Developing antibody tests for SARS-CoV-2." *The Lancet* 395.10230 (2020): 1101-1102.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Overview of Testing for SARS-CoV-2 (COVID-19). Updated June 14, 2021. CDC website. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/testing-overview.html>
- James J Dunn, Cameron A Brown, Joanna Jung, Laboratory Diagnostics and Testing Guidance for COVID-19, Updated: Jun 18, 2021, <https://emedicine.medscape.com/article/2500138-overview>
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Interim Guidelines for Collecting and Handling of Clinical

- Specimens for COVID-19 Testing. Updated Feb. 26, 2021. CDC website. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/guidelines-clinical-specimens.html>
7. Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Οδηγίες για την εργαστηριακή διερεύνηση για το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, Μάρτιος 2020, ΕΟΔΥ website, <https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-ergastiriaki-diagnosi.pdf>
 8. Hanson KE, Caliendo AM, Arias CA, et al. Infectious Diseases Society of America Guidelines on the Diagnosis of COVID-19 [published online ahead of print, 2020 Jun 16]. *Clin Infect Dis*. 2020;ciaa760. doi: 10.1093/cid/ciaa760
 9. Wang W, Xu Y, Gao R, Lu R, Han K, Wu G, Tan W. Detection of SARS-CoV-2 in Different Types of Clinical Specimens. *JAMA*. 2020 May 12;323(18):1843-1844. doi: 10.1001/jama.2020.3786. PMID: 32159775; PMCID: PMC7066521
 10. Williams, Eloise et al. "Saliva as a Noninvasive Specimen for Detection of SARS-CoV-2." *Journal of clinical microbiology* vol. 58,8 e00776-20. 23 Jul. 2020, doi:10.1128/JCM.00776-20
 11. van Kasteren PB, van der Veer B, van den Brink S, et al. Comparison of seven commercial RT-PCR diagnostic kits for COVID-19. *J Clin Virol*. 2020;128:104412. doi:10.1016/j.jcv.2020.104412
 12. Lu X, Wang L, Sakthivel SK, et al. US CDC Real-Time Reverse Transcription PCR Panel for Detection of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. *Emerg Infect Dis*. 2020;26(8):1654-1665. doi: 10.3201/eid2608.201246
 13. Corman VM, Landt O, Kaiser M, et al. Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR [published correction appears in Euro Surveill. 2020 Apr;25(14):] [published correction appears in Euro Surveill. 2020 Jul;25(30):] [published correction appears in Euro Surveill. 2021 Feb;26(5):]. *Euro Surveill*. 2020;25(3):2000045. doi:10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045
 14. U.S. Food and Drug Administration (FDA). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Emergency Use Authorizations for Medical Devices. website. Content current as of: 08/03/2020. <https://www.fda.gov/medical-devices/emergency-use-authorizations-medical-devices/coronavirus-disease-2019-covid-19-emergency-use-authorizations-medical-devices>
 15. Arnaout R, Lee RA, Lee GR, et al. SARS-CoV2 Testing: The Limit of Detection Matters. Preprint. bioRxiv. 2020;2020.06.02.131144. Published 2020 Jun 4. doi:10.1101/2020.06.02.131144
 16. Butler-Laporte G, Lawandi A, Schiller I, Yao M, Dendukuri N, McDonald EG, Lee TC. Comparison of Saliva and Nasopharyngeal Swab Nucleic Acid Amplification Testing for Detection of SARS-CoV-2: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA Intern Med*. 2021 Mar 1;181(3):353-360. doi: 10.1001/jamainternmed.2020.8876. Erratum in: doi: 10.1001/jamainternmed.2021.0245. PMID: 33449069; PMCID: PMC7811189.
 17. The COVID-19 Investigation Team. Clinical and virologic characteristics of the first 12 patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the United States. *Nat Med* 26, 861–868 (2020). <https://doi.org/10.1038/s41591-020-0877-5>
 18. Wölfel, R., Corman, V.M., Guggemos, W. et al. Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019. *Nature* 581, 465-469 (2020). <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2196-x>
 19. Young BE, Ong SWX, Kalimuddin S, et al. Epidemiologic Features and Clinical Course of Patients Infected With SARS-CoV-2 in Singapore [published correction appears in JAMA. 2020 Apr 21;323(15):1510]. *JAMA*. 2020;323(15):1488-1494. doi:10.1001/jama.2020.3204
 20. Arons MM, Hatfield KM, Reddy SC, et al. Presymptomatic SARS-CoV-2 Infections and Transmission in a Skilled Nursing Facility. *N Engl J Med*. 2020;382(22):2081-2090. doi:10.1056/NEJMoa2008457
 21. Perera RAPM, Tso E, Tsang OTY, et al. SARS-CoV-2 Virus Culture and Subgenomic RNA for Respiratory Specimens from Patients with Mild Coronavirus Disease. *Emerg Infect Dis*. 2020;26(11):2701-2704. doi:10.3201/eid2611.203219
 22. Long, QX., Tang, XJ., Shi, QL. et al. Clinical and immunological assessment of asymptomatic SARS-CoV-2 infections. *Nat Med* 26, 1200–1204 (2020). <https://doi.org/10.1038/s41591-020-0965-6>
 23. McKie AM, Jones TPW, Sykes C. Prolonged viral shedding in an immunocompetent patient with COVID-19. *BMJ Case Rep*. 2020;13(10):e237357. Published 2020 Oct 4. doi:10.1136/bcr-2020-237357
 24. Li TZ, Cao ZH, Chen Y, et al. Duration of SARS-CoV-2 RNA shedding and factors associated with prolonged viral shedding in patients with COVID-19. *J Med Virol*. 2021;93(1):506-512. doi:10.1002/jmv. 26280
 25. Xiao AT, Tong YX, Zhang S. Profile of RT-PCR for SARS-CoV-2: A Preliminary Study From 56 COVID-19 Patients. *Clin Infect Dis*. 2020;71(16):2249-2251. doi:10.1093/cid/ciaa460
 26. Walsh KA, Jordan K, Clyne B, et al. SARS-CoV-2 detection, viral load and infectivity over the course of an infection. *J Infect*. 2020;81(3):357-371. doi:10.1016/j.jinf.2020.06.067
 27. Wyllie AL, Fournier J, Casanovas-Massana A, et al. Saliva or Nasopharyngeal Swab Specimens for Detection of SARS-CoV-2. *N Engl J Med*. 2020;383(13):1283-1286. doi:10.1056/NEJMc2016359
 28. Naqvi, Ahmad Abu Turab et al. "Insights into SARS-CoV-2 genome, structure, evolution, pathogenesis and therapies: Structural genomics approach." *Biochimica et biophysica acta*. Molecular basis of disease vol. 1866,10 (2020): 165878. doi:10.1016/j.bbdis.2020. 165878

29. Kralik, Petr, and Matteo Ricchi. "A Basic Guide to Real Time PCR in Microbial Diagnostics: Definitions, Parameters, and Everything." *Frontiers in microbiology* vol. 8 108. 2 Feb. 2017, doi:10.3389/fmicb.2017.00108
30. Tillett, Richard L et al. "Genomic evidence for reinfection with SARS-CoV-2: a case study." *The Lancet. Infectious diseases* vol. 21,1 (2021): 52-58. doi:10.1016/S1473-3099(20)30764-7
31. Zhao Y, Chen F, Li Q, Wang L, Fan C. Isothermal Amplification of Nucleic Acids. *Chem Rev.* 2015 Nov 25;115(22):12491-545. doi: 10.1021/acs.chemrev.5b00428. Epub 2015 Nov 9. PMID: 26551336.
32. Hinton DM. Lucira COVID-19 All-In-One Test Kit - Letter of Authorization. November 2020. FDA website. <https://www.fda.gov/media/143810/download>.
33. Mahmoudinobar F, Britton D, Montclare JK. Protein-based lateral flow assays for COVID-19 detection. *Protein Eng Des Sel.* 2021;34:gzab010. doi:10.1093/protein/gzab010
34. Dinnes J, Deeks JJ, Adriano A, Berhane S, Davenport C, Dittrich S, Emperador D, Takwoingi Y, Cunningham J, Beese S, Dretzke J, Ferrante di Ruffano L, Harris IM, Price MJ, Taylor-Phillips S, Hooft L, Lee-Flang MMG, Spijker R, Van den Bruel A. Rapid, point-of-care antigen and molecular-based tests for diagnosis of SARS-CoV-2 infection. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2020, Issue 8. Art. No.: CD013705. DOI: 10.1002/14651858.CD013705. Accessed 10 May 2021.
35. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Interim Guidance for Antigen Testing for SARS-CoV-2. Updated Dec. 16, 2020. CDC website. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antigen-tests-guidelines.html>
36. Morris, Sapna Bamrah et al. "Case Series of Multisystem Inflammatory Syndrome in Adults Associated with SARS-CoV-2 Infection - United Kingdom and United States, March-August 2020." *MMWR. Morbidity and mortality weekly report* vol. 69,40 1450-1456. 9 Oct. 2020, doi:10.15585/mmwr.mm6940e1
37. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Interim Guidelines for COVID-19 Antibody Testing Updated Mar. 17, 2021. CDC website. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antibody-tests-guidelines.html>
38. Grifoni A, Weiskopf D, Ramirez SI, Mateus J, Dan JM, Moderbacher CR, et al. Targets of T cell responses to SARS-CoV-2 coronavirus in humans with COVID-19 disease and unexposed individuals. *Cell.* 2020 Jun 25;18:1489-501 e15
39. Robbiani DF, Gaebler C, Muecksch F, Lorenzi JCC, Wang Z, Cho A, et al. Convergent antibody responses to SARS-CoV-2 in convalescent individuals. *Nature.* 2020 Aug;584(7821):437-42.
40. Suthar MS, Zimmerman MG, Kauffman RC, Mantus G, Linderman SL, Hudson WH, et al. Rapid generation of neutralizing antibody responses in COVID-19 patients. *Cell Rep Med.* 2020 Jun 23;1(3):100040.
41. Vashist, Sandeep Kumar. "In Vitro Diagnostic Assays for COVID-19: Recent Advances and Emerging Trends." *Diagnostics* (Basel, Switzerland) vol. 10,4 202. 5 Apr. 2020, doi:10.3390/diagnostics10040202
42. Jiang, Shibo et al. "Neutralizing Antibodies against SARS-CoV-2 and Other Human Coronaviruses: (Trends in Immunology 41, 355-359; 2020)." *Trends in immunology* vol. 41,6 (2020): 545. doi:10.1016/j.it.2020.04.008
43. Long, QX., Liu, BZ., Deng, HJ. et al. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients with COVID-19. *Nat Med* 26, 845-848 (2020). <https://doi.org/10.1038/s41591-020-0897-1>
44. Iyer, Anita S et al. "Persistence and decay of human antibody responses to the receptor binding domain of SARS-CoV-2 spike protein in COVID-19 patients." *Science immunology* vol. 5,52 (2020): eabe0367. doi:10.1126/sciimmunol.abe0367
45. Guo, Li et al. "Profiling Early Humoral Response to Diagnose Novel Coronavirus Disease (COVID-19)." *Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America* vol. 71,15 (2020): 778-785. doi:10.1093/cid/ciaa310
46. Dan JM, Mateus J, Kato Y, Hastie KM, Faliti CE, Ramirez SI, et al. Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for greater than six months after infection. *bioRxiv.* 2020(10.1101/2020.11.15.383323).
47. Huang, Angkana T et al. "A systematic review of antibody mediated immunity to coronaviruses: kinetics, correlates of protection, and association with severity." *Nature communications* vol. 11,1 4704. 17 Sep. 2020, doi:10.1038/s41467-020-18450-4
48. Cheng, Matthew P et al. "Serodiagnostics for Severe Acute Respiratory Syndrome-Related Coronavirus 2: A Narrative Review." *Annals of internal medicine* vol. 173,6 (2020): 450-460. doi:10.7326/M20-2854
49. Poland GA, Ovsyannikova IG, Kennedy RB. SARS-CoV-2 immunity: review and applications to phase 3 vaccine candidates. *Lancet.* 2020 Nov 14;396(10262):1595-606.
50. U.S. Food and Drug Administration (FDA). EUA Authorized Serology Test Performance. May 25, 2021. FDA website. <https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-disease-2019-covid-19-emergency-use-authorizations-medical-devices/eua-authorized-serology-test-performance>
51. Tan, C.W., Chia, W.N., Qin, X. et al. A SARS-CoV-2 surrogate virus neutralization test based on antibody-mediated blockage of ACE2-spike protein-protein interaction. *Nat Biotechnol* 38, 1073-1078 (2020). <https://doi.org/10.1038/s41587-020-0631-z>
52. Drain, P.K. Rapid Diagnostic Testing for SARS-CoV-2. *N Engl J Med* 2022;386:264-72. DOI: 10.1056/NEJMcp2117115